

UNIVERSITAS INDONESIA

**KEMEWAHAN TERJANGKAU DI TENGAH KETIDAKPASTIAN
EKONOMI: STUDI KASUS FENOMENA LABUBU**

SHEILA BUDIMAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

DEPOK

2025

Esai ini pada awalnya disusun sebagai proyek penelitian untuk mata kuliah Teknik Penulisan Akademik dan Pengantar Komunikasi dan Bisnis di Universitas Indonesia pada tahun 2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis fenomena konsumsi boneka Labubu oleh Pop Mart di Indonesia sebagai manifestasi dari *Lipstick Effect* di tengah ketidakpastian ekonomi global tahun 2025. Melalui studi kasus kualitatif, esai ini mengeksplorasi bagaimana penurunan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK) ke level 115 justru diikuti oleh lonjakan laba Pop Mart sebesar 400%. Temuan menunjukkan bahwa produk *affordable luxury* berfungsi sebagai mekanisme adaptif psikologis, di mana konsumen mengalihkan pengeluaran dari barang mewah besar ke kemewahan kecil yang memberikan kepuasan emosional dan identitas sosial.

Kata Kunci: *Labubu, Lipstick Effect, Kemewahan Terjangkau, Perilaku Konsumen, Ekonomi Indonesia 2025.*

ABSTRACT

This study analyzes the consumption phenomenon of Labubu dolls by Pop Mart in Indonesia as a manifestation of the "Lipstick Effect" amidst global economic uncertainty in 2025. Through a qualitative case study, this essay explores how the decline in the Consumer Confidence Index (IKK) to level 115 was paradoxically accompanied by a 400% surge in Pop Mart's profits. The findings suggest that affordable luxury products serve as a psychological adaptive mechanism, where consumers shift spending from large luxury items to small luxuries that provide emotional satisfaction and social identity.

Keywords: *Labubu, Lipstick Effect, Affordable Luxury, Consumer Behavior, Indonesian Economy 2025.*

Antrean panjang terbentuk di depan gerai Pop Mart di Gandaria City, salah satu pusat perbelanjaan besar di Jakarta, tepat pukul 10 pagi ketika sebagian besar tenant masih tertutup. Ratusan orang menunggu kesempatan memperoleh figur kolektibel Labubu, sebuah produk yang semakin populer di kalangan generasi muda. Fenomena ini tampak kontras dengan kondisi makroekonomi global. Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat menjadi 2,3 persen, menjadikannya yang terlemah sejak 2008 di luar periode resesi (World Bank, 2025). Dalam teori konsumsi, situasi seperti ini biasanya mendorong konsumen menahan pengeluaran non-esensial dan memprioritaskan kebutuhan pokok (Winters, 2024). Namun, justru pada masa inilah Labubu dan produk serupa mengalami lonjakan penjualan. Reuters (2025) mencatat laba Pop Mart melonjak hampir 400 persen pada paruh pertama 2025, menandakan anomali perilaku konsumsi di tengah tekanan ekonomi.

Esai ini berargumen bahwa fenomena Labubu mencerminkan Lipstick Effect, yaitu pergeseran konsumsi dari kemewahan besar ke kemewahan kecil yang terjangkau. Fenomena ini menunjukkan bagaimana konsumen menyeimbangkan keterbatasan finansial dengan kebutuhan emosional dan sosial di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Ketidakpastian ekonomi global menimbulkan dampak signifikan terhadap perilaku konsumen. Data Bank Dunia (2025) menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi memengaruhi bukan hanya investasi dan perdagangan internasional, tetapi juga persepsi konsumen terhadap risiko dan keamanan finansial. Ketidakpastian seringkali lebih berpengaruh terhadap perilaku konsumen dibandingkan resesi, karena menimbulkan rasa cemas dan dorongan untuk melakukan *precautionary saving*. Di Indonesia, pola ini tampak jelas dari fluktuasi Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). Menurut Bank Indonesia (2025), IKK menurun dari 127,3 pada Januari menjadi 117,8 pada Juni, lalu kembali turun menjadi 115 pada September 2025.

GAMBAR 1. Indeks Kepercayaan Konsumen Indonesia, 2025

Sumber: Bank Indonesia, TradingEconomics (2025)

[Type here]

Data dari gambar 1 menunjukkan bahwa meskipun konsumen masih berada di atas ambang optimisme (100), terdapat peningkatan kehati-hatian dalam pengeluaran. Tren ini mengindikasikan bahwa masyarakat lebih selektif, terutama dalam pengeluaran non-esensial, namun tidak sepenuhnya menahan konsumsi. Alih-alih menahan konsumsi sepenuhnya, mereka mengalihkan pengeluaran ke kategori yang memberikan kepuasan emosional, misalnya produk affordable luxury seperti Labubu. Pola ini memperlihatkan bagaimana faktor psikologis dapat memoderasi efek ekonomi makro terhadap perilaku konsumsi.

Pola serupa terlihat selama krisis sebelumnya. Data Bureau of Labor Statistics (2010; 2021) mencatat bahwa selama Resesi Global 2008 dan pandemi COVID-19, pengeluaran rumah tangga stagnan atau menurun meskipun pendapatan rata-rata meningkat. Tabel 1 menampilkan perbandingan pengeluaran konsumen selama Resesi 2008 dan pandemi COVID-19, memperlihatkan pergeseran dari pengeluaran sosial dan barang mewah ke pengeluaran rumah tangga esensial dan kebutuhan pribadi.

TABEL 1. Pengeluaran Konsumen AS Selama Krisis 2006–2008 dan Pandemi 2019–2020

Category	2006 (\$)	2008 (\$)	% Change 2006–2008	2019 (\$)	2020 (\$)	% Change 2019–2020
Income Before Taxes	60,533	63,563	5	82,852	84,352	1.8
Total Expenditures	48,398	50,486	4.3	63,036	61,334	-2.7
Food at Home	3,417	3,744	9.6	4,643	4,942	6.4
Food Away from Home	2,694	2,698	0.1	3,526	2,375	-32.6
Apparel and Services	1,874	1,801	-3.9	1,883	1,434	-23.8
Personal Care Products & Services	585	616	5.3	786	646	-17.8
Entertainment / Reading	2,493	2,951	18.4	3,090	2,912	-5.8
Housekeeping Supplies	640	654	2.3	766	837	9.3
Shelter / Housing	9,673	10,183	5.3	12,190	12,604	3.4
Transportation	8,508	8,604	1.1	10,742	9,826	-8.5
Healthcare	2,766	2,976	7.6	5,193	5,177	-0.3

Sumber: Bureau of Labor Statistics (2010; 2021), telah diolah kembali

[Type here]

Tabel 1 memperlihatkan perubahan pola konsumsi rumah tangga Amerika Serikat selama dua krisis besar, Resesi Global 2008 dan pandemi COVID-19 2020. Pada kedua periode tersebut, pola konsumsi menunjukkan bahwa meskipun kondisi ekonomi menekan pendapatan riil, pengeluaran untuk kebutuhan emosional dan rekreatif tidak sepenuhnya hilang.

Selama Resesi 2008, pengeluaran untuk Entertainment/Reading justru meningkat 18,4 persen, sementara Personal Care Products & Services naik 5,3 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa konsumen tetap mempertahankan pengeluaran kecil yang memberikan rasa normalitas dan kepuasan pribadi di tengah tekanan ekonomi. Sebaliknya, pada pandemi 2019–2020, pengeluaran untuk Food Away from Home anjlok 32,6 persen, sedangkan Entertainment/Reading hanya turun 5,8 persen. Perbedaan ini menegaskan bahwa bahkan ketika ruang gerak ekonomi dan sosial sangat terbatas, konsumen tetap mencari bentuk konsumsi alternatif yang bersifat emosional dan simbolik.

Dengan demikian, pola dari kedua krisis ini memperlihatkan bahwa konsumsi rekreatif berskala kecil cenderung bertahan karena berfungsi sebagai mekanisme psikologis dalam menghadapi ketidakpastian. Fenomena tersebut sejalan dengan Lipstick Effect, yang kini tercermin dalam fenomena Labubu di Asia, produk dengan nilai ekonomi kecil namun sarat makna emosional dan sosial. Figur seperti Labubu berfungsi serupa dengan kategori Entertainment/Reading dalam data BLS, yaitu sebagai bentuk kompensasi emosional yang terjangkau di tengah tekanan ekonomi.

Fenomena Labubu adalah contoh nyata dari Lipstick Effect di Asia kontemporer. Figur kolektibel ini menembus pasar dengan cepat berkat desain unik, narasi emosional, dan nilai kolektibilitas tinggi (Yang & Li, 2025). Survei Yang & Li (2025) menunjukkan bahwa 80,9 persen responden membeli Labubu untuk pemenuhan kebutuhan emosional, 55,1 persen untuk kepentingan sosial, dan 68,5 persen melihatnya sebagai bentuk investasi jangka panjang. Strategi pemasaran Pop Mart, termasuk kolaborasi dengan desainer global, promosi melalui *Key Opinion Leaders*, dan aktivitas media sosial, memperkuat narasi bahwa Labubu bukan sekadar mainan tetapi simbol gaya hidup dan identitas sosial.

[Type here]

Penekanan pada keterbatasan finansial konsumen namun tetap memprioritaskan nilai simbolik menunjukkan bagaimana affordable luxury berfungsi sebagai buffer psikologis dan ekonomi.

GAMBAR 2. Harga Saham Pop Mart, 2021- 2025

Sumber: StockAnalysis (2025)

Grafik ini menunjukkan bahwa harga saham Pop Mart relatif stabil dari 2021 hingga 2024, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada paruh pertama 2025. Lonjakan ini sejalan dengan peningkatan penjualan Labubu dan strategi bisnis perusahaan. Tren ini memperlihatkan bahwa konsumsi produk affordable luxury memiliki dampak nyata terhadap kinerja perusahaan. Konsumen yang memilih kemewahan kecil tetap menciptakan nilai ekonomi, dan kenaikan harga saham mencerminkan respons pasar terhadap fenomena ini.

Perilaku konsumen tidak sepenuhnya dikendalikan oleh faktor ekonomi rasional. Konsumen yang menghadapi ketidakpastian cenderung menyesuaikan konsumsi mereka dengan memilih kemewahan kecil yang tetap memberikan kepuasan emosional dan simbolik. Hal ini penting bagi perusahaan dan pembuat kebijakan karena konsumsi semacam ini membantu menjaga dinamika ekonomi di tengah perlambatan global.

Meskipun terdapat kritik bahwa konsumsi kolektibel bersifat elit, data konsisten menunjukkan bahwa fenomena Labubu lebih dari sekadar hype sementara. Motivasi konsumen mencakup kebutuhan emosional, sosial, kolektibilitas, dan pertimbangan investasi. Implikasi ganda muncul bagi bisnis dan ekonomi makro. Bagi perusahaan, affordable luxury merupakan strategi untuk mempertahankan loyalitas konsumen,

[Type here]

eksklusivitas merek, dan nilai jangka panjang. Bagi ekonomi makro, konsumsi kecil seperti ini berfungsi sebagai buffer, menjaga permintaan tetap aktif, memitigasi efek perlambatan, dan menstabilkan pasar barang non-esensial.

Secara keseluruhan, fenomena Labubu menunjukkan bahwa perilaku konsumen modern tidak sekadar dipandu oleh pertimbangan finansial rasional, melainkan oleh interaksi kompleks antara keterbatasan ekonomi, kebutuhan emosional, dan aspirasi sosial. Konsumen tetap mencari kemewahan dalam bentuk yang terjangkau, karena produk seperti Labubu menawarkan nilai simbolik dan emosional yang berfungsi sebagai kompensasi psikologis di tengah ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, kemewahan terjangkau bukan sekadar strategi pemasaran atau konsumsi trendi, tetapi mekanisme adaptif yang memungkinkan individu mempertahankan optimisme, identitas sosial, dan keterhubungan interpersonal, sekaligus menunjukkan bahwa nilai psikologis dapat menyeimbangkan atau bahkan melampaui nilai moneter dalam pengambilan keputusan konsumen. Fenomena ini menegaskan bahwa pemahaman perilaku konsumen modern harus memasukkan dimensi psikologis dan simbolik, terutama ketika menghadapi tekanan ekonomi yang luas, sehingga “Kemewahan Terjangkau di Tengah Ketidakpastian Ekonomi” benar-benar tercermin dalam praktik konsumsi sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Bardey, A., Daniel Almaguer Buentello, Jekaterina Rogaten, Mala, A., & Ameerah Khadaroo. (2023). Exploring the post-COVID lipstick effect: A short report. *International Journal of Market Research*.
<https://doi.org/10.1177/14707853231201856>
- Consumer expenditures in 2020*. (n.d.). <https://www.bls.gov/opub/reports/consumer-expenditures/2020/pdf/home.pdf>
- Indonesia - Kepercayaan Konsumen | 2000-2025 Data | 2026-2027 Perkiraan*. (2025). Tradingeconomics.com. <https://id.tradingeconomics.com/indonesia/consumer-confidence>
- Langley, W. (2025, August 20). *Labubu frenzy sends Pop Mart profits and shares soaring*. @FinancialTimes; Financial Times.
<https://www.ft.com/content/e19c5504-1955-4a58-b036-5fb983233570>
- Pop Mart International Group (HKG:9992) Stock Price & Overview*. (2025). StockAnalysis. <https://stockanalysis.com/quote/hkg/9992/>
- Reuters Staff. (2025, August 19). China's Pop Mart, maker of the Labubu doll, says profit soars nearly 400% in first half. *Reuters*.
<https://www.reuters.com/world/china/chinas-pop-mart-maker-labubu-doll-says-profit-soars-nearly-400-first-half-2025-08-19/>
- Saputra, I., Kuswardani, D. C., & Rusdianti, E. (2021). PERAN KONSUMSI HEDONIS DAN EMOSI POSITIF BELANJA DALAM MENINGKATKAN PEMBELIAN IMPULSIF. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 14(2), 108.
<https://doi.org/10.26623/jreb.v14i2.4227>

- Shahid, S., Islam, J. U., Farooqi, R., & Thomas, G. (2021). Affordable luxury consumption: an emerging market's perspective. *International Journal of Emerging Markets*, 18(2). <https://doi.org/10.1108/ijoem-01-2021-0144>
- Winters, E. (2024). Analyzing Consumer Behavior Shifts and Strategic Responses During Economic Crises. *Studies in Economics and Business Administration*, 4(1), 1–4. <https://mfacademia.org/index.php/seba/article/view/88>
- World Bank Group. (2025, June 10). *Global Economy Set for Weakest Run since 2008 outside of Recessions*. World Bank; World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2025/06/10/global-economic-prospects-june-2025-press-release>
- Yang, S., & Li, B. (2025). Study on Labubu Explosion Phenomenon and Consumption Driving Mechanisms. *Economics & Business Management*, 2(2), 52. <https://doi.org/10.63313/ebm.9079>

LAMPIRAN

Lampiran A: Foto Antrean Konsumen di Depan Gerai Pop Mart, Gandaria City, Jakarta

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2025

[Type here]